

Балуєва О.В.

проректор з наукової роботи

доктор економічних наук, доцент

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

<https://orcid.org/0000-0003-3994-2997>

Скачкова Т.Ю.

доцент кафедри спеціально-правових дисциплін

кандидат юридичних наук, доцент

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

<https://orcid.org/0000-0001-7414-9535>

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ТА ПРАКТИКА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

JEL Classification: K 19
SECTION "LAW": Право.

Анотація. У статті детально проаналізовані окремі положення Керівних принципів ООН з питань внутрішньо переміщених осіб та здійснено їх порівняння з нормами законодавства України у сфері забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. На основі проведеного дослідження визначено, які положення Керівних принципів не відображені в українському законодавстві та, відповідно, які зміни потрібно внести до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». Також висвітлено питання, пов'язані з практикою України щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб.

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа, Закон, дискримінація, Керівні принципи, Конституція, гуманітарна допомога.

Annotation. The international community has begun to use its resources to obtain information on internally displaced persons and to protect their rights from the early 90s of the 20th century. The result of this activity is the unifying document, which states that the principles and provisions of the State on the protection of internally displaced persons are in compliance with the principles set out in the 1998 Guidelines on the Movement of Persons Belonging to the Creatures, developed by the Organization of the United Nations. Since the year 2014, in the country, almost two million people were forced to leave their homes in the interim area of occupied territory and in the territory of the ATO.

This article provides a detailed legal analysis of certain provisions of the UN's Guiding Principles on Internal Displacement and examines their comparison with the norms of Ukrainian legislation on the rights of internally displaced people. On the basis of the conducted research there has been determined provisions of Guiding Principles which are not reflected in Ukrainian legislation and therefore which changes are needed to be implemented to Ukrainian legislation "On the rights and freedoms of internally displaced people", Issues related to the practice of Ukraine regarding the protection of the rights of internally displaced persons are covered.

In the context of the socio-economic development of territories, the legal framework for the protection of the rights of internally displaced persons in Ukraine is satisfied at the appropriate level, although this concept is sufficiently new for our country. But despite such a positive fact, in practice there are a number of important issues that remain unresolved, in particular: discrimination against HBO due to shortcomings in legislative and regulatory acts and administrative practices, housing and employment problems. Therefore, the accumulated practice of the European Court of Human Rights, the recommendations of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the Committee of Ministers of Europe, will facilitate the removal of human rights of internally displaced persons, in this way, with international, non-national, regional partners and local communities.

Key words: internally displaced person, law, discrimination, Guiding principles, Constitution, humanitarian relief.

Вступ

Міжнародна спільнота почала вживати заходів до визначення правового статусу внутрішньо переміщених осіб і захисту їхніх прав ще на початку 90-х років ХХ ст. Результатом цієї діяльності став уніфікований документ, який містить визнані багатьма державами принципи та положення щодо захисту прав внутрішньо переміщених осіб, є ухвалені в 1998 році Керівні принципи з питання переміщення осіб всередині країни, розроблені Організацією Об'єднаних Націй [1]. Керівні принципи повинні бути в основі регулювання правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні, саме тому необхідним є аналіз українського законодавства в контексті його відповідності Керівним принципам із питаннями про переміщення осіб всередині країни. З весни 2014 року в країні майже два мільйони осіб вимушені були покинути свої домівки на тимчасово окупованій території та території проведення АТО. Українському законодавцю необхідно було закріпити на нормативно-правовому рівні правовий статус таких осіб та особливі механізми захисту їхніх прав, у результаті 20 жовтня 2014 року було ухвалено Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», який, як показує практика, не у повній мірі вирішує проблеми у сфері здійснення та захисту прав ВПО [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Окремі проблеми захисту прав внутрішньо переміщених осіб стали предметом наукових досліджень у працях таких вчених, як О.В. Балуєва, Н.І. Діденко, В.І. Токарева, О.Я. Рогач, М.В. Савчин, І.А. Войналович, Я.О. Грабова, О.І. Котляр, М.О. Кримова, О.А. Малиновська, Т.В. Семигіна, Л.В. Щетініна, І.Г. Козинець, Л.В. Шестак та інші.

Мета статті полягає в комплексному аналізі окремих положень Керівних принципів ООН із питання про переміщення осіб всередині країни та Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» задля визначення відповідності українського законодавства у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб міжнародним стандартам.

Виклад основного матеріалу дослідження. Переміщення як поліаспектний соціальний, політичний та соціокультурний феномен є складною проблемою людства, адже цей процес нерозривно пов'язаний з етнічними, економічними, географічними, демографічними, політичними аспектами життя у сучасних умовах розвитку суспільства. Серед різних типів переміщення окремо виділяється внутрішня міграція – переміщення в кордонах певної держави, що є не менш важливою, ніж міждержавна для економічного та соціального розвитку країни.

Відповідно від того, в результаті чого в процес переселення потрапляють люди (цілком добровільно, або їх змушують переселятися, чи вони вимушені залишити рідну домівку в результаті негативних обставини – загроза життю, війна, голод, політичні переслідування) виділяють три види переміщення: добровільні, вимушені, примусові міграції. Згідно глосарію Міжнародної організації міграції вимушена міграція – це загальний термін, який використовується для характеристики міграційних процесів, у яких є елемент примусу, такий як загроза життю та існуванню внаслідок природних або людських факторів (наприклад, переміщення біженців або переміщених осіб, а також переміщення людей через природні чи екологічні катастрофи, хімічні або атомні аварії, голод чи реалізацію проєктів розвитку) [3].

До недавнього часу в Україні не було такого масового явища, як внутрішньо переміщені особи. Така вимушена міграція у межах державного кордону має певні причини та є наслідком процесів, які відбуваються останні декілька років. Питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб Україною є тільки часткою загальносвітової проблеми вимушеної внутрішньої міграції, яка останнім часом набуває дуже великі та загрозливі об'єми. Наведене, звісно, потребує більш чітких визначень міжнародно-правових стандартів забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб, механізму їх впровадження в діяльність міжнародних організацій та особливо у практику захисту та адаптації такої категорії осіб державою [4]. Переміщення мільйонів осіб по всьому світу є великим гуманітарним викликом та викликом у сфері захисту прав людини. Визначити точну кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО) особливо важко, оскільки часто урядові органи не фіксують внутрішнє переміщення населення. На відміну від біженців, які мають захист відповідно до Женевської конвенції 1951 року про статус біженців, ВПО не захищені жодним міжнародно-правовим договором, а дотримання їхніх основоположних прав на міжнародному рівні не гарантовано жодним конкретним інструментом. Нагальні питання ВПО часто розглядають як внутрішню національну справу конкретної країни, що привертає набагато меншу увагу міжнародної спільноти, ніж проблема біженців.

Як показує практика захисту прав ВПО в Україні, через переміщення у зазначених осіб виникають значні труднощі, щодо реєстрації як ВПО, відновлення втрачених документів, що посвідчують особу, свободи переміщення, доступу до житла, придатного для проживання, захисту прав власності, зокрема отримання пенсій, здобуття засобів до існування, реалізації виборчих прав, наприклад у місцеві органи влади, доступу до інформації, нарешті – визначення довготривалих рішень. Відповідно до норм міжнародного права захист, допомога і знаходження довготривалих рішень для ВПО є насамперед відповідальністю держави. Зокрема, Конституція України, гарантує переміщеним особам такі ж права, як і решті громадян [8]. Як наголосив Комісар Ради Європи з прав людини: «Українські органи влади мають взяти на себе ініціативу в цьому процесі й продемонструвати, як вони забезпечили те, щоб ВПО одержали весь спектр захисту, правом на який вони наділені відповідно до міжнародного права». Слід зауважити, що чинний уряд України визнає свою відповідальність щодо ВПО і намагається виконувати свої зобов'язання, для чого використовує різні засоби [5, с. 7]. Обсяг та характер зобов'язань держави визначаються міжнародними стандартами, серед яких важливе значення мають документи Ради Європи – організації, що об'єднує 47 держав-членів з метою сприяння становленню розвитку демократії, верховенства права і прав людини. Як організація, що встановлює стандарти та забезпечує моніторинг їх дотримання державами-членами, Рада Європи надає технічну підтримку країнам, що її потребують, особливо тим, хто має справу з непрогнозованими складними загрозами. З метою підтримки України у реагуванні на системні виклики, спричинені внутрішнім переміщенням, Рада Європи започаткувала проект «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб» (Проект), який імплементується в межах Плану дій Ради Європи для України на 2015–2017 рр. Зазначений проект має на меті: – сприяння удосконаленню нормативно-правової бази у сфері захисту прав людини ВПО в Україні відповідно до європейських та універсальних стандартів – підвищення спроможності відповідних органів влади, державних службовців, адвокатів, керівників галузі охорони здоров'я, неурядових організацій та інших зацікавлених осіб ефективно захищати права ВПО, у тому числі через покращення координації; а також вдосконалення доступу до засобів юридичного захисту для ВПО, чий права були порушені; – підвищення обізнаності серед законотворців і високопосадовців, самих ВПО, громад, що приймають ВПО, державних службовців та суспільства загалом про ситуацію з ВПО, їх права та труднощі їх практичної реалізації; – сприяння розвитку інтеграційної політики для ВПО і підтримка ініціатив щодо інтеграції та підвищення спроможності ВПО на рівні громад з метою знаходження довготривалих рішень. Серед основних національних партнерів Проекту є: Міністерство України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб; Міністерство юстиції України; Міністерство соціальної політики України; Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; Координаційний центр з надання правової допомоги; чотири обласні державні адміністрації у регіонах з високою чисельністю ВПО – у Донецькій, Луганській, Дніпропетровській та Київській областях; громадські організації. При цьому Проект приділяє особливу увагу проведенню спільних заходів із науковцями та представниками професійної юридичної спільноти, адже саме винайдення виважених та аргументованих юридичних рішень для складних проблем внутрішнього переміщення є запорукою формування ефективних національних засобів захисту прав людини переселенців у відповідності із принципом субсидіарності. У нашій країні активно використовують накопичений досвід безпосередньо Україною та європейських держав стосовно судового захисту внутрішньо переміщених осіб ГО «Право на захист», Благодійний Фонд «Слов'янське серце», Стратегічний судовий центр Української Гельсінської спілки з прав людини, Норвезька рада у справах біженців, ГО «Десяте квітня» та інші.

В основу фахової дискусії щодо формування та вдосконалення національної політики стосовно внутрішнього переміщення мають бути корельовані у відповідності з стандартами Рада Європи. У межах Ради Європи відсутня спеціальна конвенція, присвячена окресленій проблемі, основні підходи до визначення обсягу та характеру зобов'язань держави стосовно прав людини ВПО викладено у резолюціях та рекомендаціях ПАРС та Комітету міністрів Ради Європи, а також у відповідній практиці Європейського суду з прав людини.

Основоположні вимоги щодо поваги та захисту прав ВПО у межах європейського правопорядку викладено у Рекомендації Rec(2006)6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо внутрішньо переміщених осіб, яку було схвалено на 961-му засіданні заступників міністрів 5 квітня 2006 року [6]. Як зазначається у роз'яснювальному меморандумі, Рекомендація Rec(2006)6 має на меті виконання трьох основних завдань. По-перше, вона спрямована на заохочення і сприяння реалізації Керівних принципів ООН з питань внутрішнього переміщення в державах-членах Ради Європи. Керівні принципи ООН, про особливе значення яких і раніше наголошувалось Комітетом міністрів Ради Європи, саме тому важливі, що вони ґрунтуються на міжнародних документах з прав людини і міжнародному гуманітарному праві. Вони визнані універсальними стандартами, якими керуються уряди та міжнародні організації в їхніх зусиллях з надання допомоги і захисту переміщених осіб. Наступним завданням цієї рекомендації є вихід за межі «простого переказу Керівних принципів ООН». Ґрунтуючись на наявних стандартах, розроблених в Раді Європи, ця рекомендація визначає важливість проблеми

ВПО в контексті юридичних зобов'язань, взятих державами – членами Ради Європи, які перевищують рівень зобов'язань, відображених в Керівних принципах ООН. Відповідно ця рекомендація містить посилання на Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ), яка на практиці є доволі ефективним інструментом для захисту ВПО в Європі. Метою рекомендації Rec(2006)6 є в підвищення обізнаності серед держав-членів щодо деяких питань, які Рада Європи вважає особливо актуальними у зв'язку з ситуацією ВПО в Європі. З цією метою рекомендація прагне відобразити передові практики у галузі захисту і допомоги вимушеним переселенцям [7].

Керівні принципи ООН від 1998 року щодо внутрішнього переміщення залишаються основним нормативно-правовим інструментом, який допомагає урядам виконувати власні зобов'язання у сфері захисту і надання підтримки особам, які були вимушено переміщені в межах власних країн. І хоча Керівні принципи не є міжнародним договором, вони відображають положення міжнародного права у сфері прав людини та гуманітарне право й узгоджуються з ними [1].

Крім того, слід враховувати, що вони були схвалені на основних міжнародних форумах як «важлива міжнародна нормативна база для захисту внутрішньо переміщених осіб». Європейський суд з прав людини у своїх останніх рішеннях у справах «Саргсян проти Азербайджану» (*Sargsyan v Azerbaijan*) та «Чірагов проти Вірменії» (*Chiragov v Armenia*) зазначає, що принципи ООН стосовно реституції житла та майна біженців та переміщених осіб (Комісія ООН з прав людини, Підкомісія із заохочення та захисту прав людини, 28 червня 2005 року) – найбільш повні стандарти у цій сфері. Вони також відомі як «принципи Пінейро». Мета цих принципів, які ґрунтуються на міжнародному праві у сфері прав людини та гуманітарному праві, полягає у встановленні міжнародних стандартів та наданні практичних рекомендацій державам, агентствам ООН та загальній міжнародній спільноті щодо того, як краще вирішувати комплексні правові й технічні питання, що стосуються реституції житла та майна. Найбільш важливими для захисту майнових прав ВПО є принципи 2 та 21 з переліку принципів Пінейро.

Принцип 2 принципів Пінейро: Право на реституцію житла і майна «2.1. Усі біженці та переміщені особи мають право на повернення їм будь-якого житла, землі і/або майна, якого вони були безпідставно або незаконно позбавлені, або на отримання компенсації за будь-яке житло, землю і/або майно, які фактично не можна повернути за рішенням незалежного та неупередженого суду. 2.2. Держави повинні приділяти першочергову очевидну увагу праву на реституцію як кращому засобу правового захисту в разі переміщення і як одному з ключових елементів відновлення справедливості. Право на реституцію існує як окреме право і жодним чином не залежить від фактичного повернення або неповернення біженців і переміщених осіб, які можуть претендувати на реституцію житла, землі та майна». Принцип 21 принципів Пінейро: Компенсація «21.2. Держави, як правило, гарантують, що реституція є практично неможливою тільки за виняткових обставин, а саме коли житло, земля і/або майно майже або повністю знищені і це встановлено незалежним і неупередженим судом».

Для країн – членів Ради Європи актуальним у питанні захисту майнових прав ВПО є застосування окрім згаданих принципів Пінейро також стандартів прав людини, що визначені як стандарти Ради Європи. При цьому слід зазначити, що органи Ради Європи неодноразово порушували питання реституції майна внутрішньо переміщених осіб (ВПО) і біженців. Особливо актуальними у контексті цієї проблематики є наступні резолюції та рекомендації. Вирішення питань, що стосуються майна біженців та переміщених осіб (Резолюція ПАРС № 1708 (2010)).

Водночас зрозуміло, що права ВПО в Європі мають додатковий захист відповідно до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ЄКПЛ), що залишається найбільш ефективним інструментом їхнього захисту.

Оскільки ВПО залишаються під захистом власної країни, вони мають ті самі права, що й інші громадяни. Зокрема, відповідно до статті 1 ЄКПЛ вони мають право на застосування прав і свобод, визначених у Конвенції. При цьому Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ або Суд) охарактеризував Конвенцію як «конституційний інструмент європейського громадського порядку (*ordre public*)» у сфері прав людини (справа Лоїзиду проти Туреччини (*Loizidou v. Turkey*), № 15318/89 (попередні заперечення), рішення від 23 березня 1995 року, п. 75).

Відповідно до ст. 46 ЄКПЛ «Високі Договірні Сторони зобов'язуються виконувати остаточні рішення Суду в будь-яких справах, у яких вони є сторонами». За принципом субсидіарності держави-члени користуються певною свободою розсуду в реалізації Конвенції та рішень Європейського суду з прав людини. Згідно зі ст. 41, якщо *restitutio in integrum* неможливе фактично або з точки зору права, Суд має право надати заявнику «справедливу сатисфакцію» за майнову і матеріальну шкоду. За рішеннями ЄСПЛ на державу-відповідача накладаються три типи зобов'язань: вжити заходів, щоб покласти край порушенню, вжити загальних заходів для припинення таких порушень і попередження їх у майбутньому та

компенсувати його наслідки таким чином, щоб заявник, наскільки це можливо, опинився у стані, який існував до порушення («*restitutio in integrum*»).

На необхідності дотримання Україною позитивних зобов'язань щодо захисту прав людини внутрішніх переселенців та інших осіб, які потерпіли від збройного конфлікту, наголошувала Парламентська асамблея Ради Європи. У Резолюції ПАРЄ 2133 (2016) «Засоби правового захисту від порушень прав людини на українських територіях, що знаходяться поза контролем української влади», схваленій 12 жовтня 2016 року. У той же час ПАРЄ наполегливо закликала українську владу «полегшити, наскільки це в її силах, повсякденне життя жителів територій поза межами її контролю та переміщених осіб з цих територій за рахунок зменшення адміністративного тягаря щодо доступу до пенсій і соціальної допомоги та через сприяння доступу жителів до правосуддя шляхом належного оснащення і кадрового забезпечення судів у районах, контрольованих урядом, до яких була передана юрисдикція щодо неконтрольованих територій» (п. 17.3 Резолюції ПАРЄ 2133 (2016)). Очевидно, що резолюція ПАРЄ є політичним документом, який не породжує юридичних наслідків, однак закладені у ній принципи цілком відповідають підходам, вкладеним у практиці Європейського суду з прав людини. Відповідно, Проект у межах мандату Офісу Ради Європи в Україні й надалі буде сприяти послідовному впровадженню рекомендацій Парламентської асамблеї Ради Європи, Комітету міністрів Ради Європи, практики Європейського суду з прав людини та загалом посиленню захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб у тісній співпраці з міжнародними, національними та регіональними партнерами.

Висновки і перспективи подальших досліджень.

У контексті соціально-економічного розвитку територій, нормативно-правове забезпечення захисту прав внутрішньо переміщених осіб в Україні задоволено на належному рівні, хоча зазначене поняття є достатньо новим для нашої країни. Але незважаючи на такий позитивний факт, на практиці залишається низка важливих невирішених питань, зокрема: дискримінація ВПО внаслідок недоліків законодавчих та підзаконних актів та адміністративної практики, проблеми з житлом та працевлаштуванням. Тому накопичена практика Європейського суду з прав людини, рекомендацій Парламентської асамблеї Ради Європи, Комітету міністрів Ради Європи будуть сприяти посиленню захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб у тісній співпраці з міжнародними, національними, регіональними партнерами та місцевою громадою.

Список використаних джерел:

1. *Руководящие принципы по вопросам о перемещении лиц внутри страны.* – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.un.org/documents/dec/conv/conventions/internal_displacement_principles.shtml
2. *Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб* : Закон України від 20.10.2014 р. № 2279-VIII. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18>
3. *Перрушу Р. Глосарій міграційних термінів / Р. Перрушу.* – Режим доступу: http://web.archive.org/web/20070928193631/http://www.iom.org.ua/docs/im98_1.pdf
4. *Формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах системних криз в Україні. Т. 2: монографія / за заг.ред. О.В. Балуєвої. Донецький державний університет управління.* – Кривий Ріг: Вид. Р.А. Козлов. – 2017. – 260 с.
5. *Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб / авт. кол.: Е. Муні, Є. Герасименко, О. Моркова, С. Заєц, Б. Маккаллін, Ф. Чраска, С. Джакомополу, К. Параскева; наук. ред.: Г. Христова, А. Вихрест.* – К.: К.І.С., 2016. – 231 с. – Текст базового аналізу викладено на офіційній сторінці Проекту: <http://www.coe.int/uk/web/kyiv/idps>
6. *Recommendation Rec(2006)of the Committee of Ministers to member states on internally displaced persons* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8265
7. *Draft Recommendation Rec(2006)of the Committee of Ministers to member states on internally displaced persons. Explanatory memorandum. CM Documents (CM(2006)36-Add). General Considerations* [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d8728
8. *Конституція України* : Закон України від 28 червня 1996 р. станом на 30 вересня 2016 р. // *Відомості Верховної Ради України.* – 1996. – № 30. – Ст. 141.